

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE HEMATOMAS E SEROMAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 14/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11194555

Anne Caroline Matos dos Santos¹; Brenda Queiroz Gama²; Geovana Martins Borges³; Daniela Maria de Oliveira⁴; Maria Laura Figueiredo Severiano Alves⁵; Laura Medeiros Costa⁶; Hayssa Fadul⁷; Cláudia Caroline Lima dos Reis Vieira⁸; Pedro Henrique de Oliveira Cordeiro⁹; Elias José Guedes Lima¹⁰; Taynara Fraga da Silva¹¹; Fabiana Sousa de Macedo¹²;
Orientador: Victor da Costa Sacksida Valladão¹³

Resumo

A cirurgia evoluiu significativamente ao longo dos séculos, passando de procedimentos rudimentares e muitas vezes perigosos para técnicas avançadas e minimamente invasivas que melhoram significativamente os resultados dos pacientes. Esta evolução foi impulsionada por avanços em várias áreas, incluindo anestesia, assepsia, tecnologia cirúrgica e conhecimento patológico. Apesar dos avanços, a cirurgia ainda envolve riscos e potenciais complicações, que podem ser categorizadas em intraoperatórias e pós-operatórias. As complicações intraoperatórias podem incluir: sangramento, lesão iatrogênica e reações anestésicas. Já as pós-operatórias incluem: infecção, deiscência de sutura, tromboembolismo, hematomas e seromas. Logo, esta revisão narrativa de literatura reuniu artigos das principais bases de dados objetivando

apontar quais são as principais formas de tratamento e prevenção de hematomas e seromas. Hematomas e seromas podem ser tratados através de drenagem e tratamento farmacológico, sendo necessário observação e cuidado com infecções. A prevenção requer a utilização de drenos cirúrgicos, compressão, mobilização precoce e controle de medicamentos.

Palavras-chave: Cirurgia Geral; Hematoma; Seroma.

1. INTRODUÇÃO

A cirurgia como disciplina médica evoluiu significativamente ao longo dos séculos, passando de procedimentos rudimentares e muitas vezes perigosos para técnicas avançadas e minimamente invasivas que melhoram significativamente os resultados dos pacientes. Esta evolução foi impulsionada por avanços em várias áreas, incluindo anestesia, assepsia, tecnologia cirúrgica e conhecimento patológico.

Apesar dos avanços, a cirurgia ainda envolve riscos significativos e potenciais complicações, que podem ser categorizadas em intraoperatórias e pós-operatórias.

As complicações intraoperatórias podem incluir: sangramento, lesão iatrogênica e reações anestésicas. Já as pós-operatórias incluem: infecção, deiscência de sutura, tromboembolismo, hematomas e seromas.

Em 2006, um estudo feito por Bullocks *et al.* afirma o seguinte:

A formação de hematomas e seromas em feridas cirúrgicas têm efeitos negativos na cicatrização de feridas e subsequente morbidade para os pacientes. Isto é particularmente pertinente em procedimentos cosméticos nos quais o paciente optou por se submeter à cirurgia eletivamente. Nas últimas

décadas tem havido um interesse considerável no uso de técnicas auxiliares para auxiliar no fechamento de feridas e na obtenção de hemostasia para prevenir a formação de hematomas e seromas. Essas técnicas incluem aplicação de selantes teciduais ou géis de plaquetas, aplicação de suturas acolchoadas e uso de escleroterapia para obliterar cavidades seromatosas crônicas. A experiência com estas técnicas em diversas especialidades cirúrgicas é positiva e adicionalmente apoiada em modelos animais. No entanto, a experiência na literatura de cirurgia plástica é mista. Isto sugere benefício mínimo dos procedimentos auxiliares sobre os princípios básicos da hemostasia cirúrgica e o uso de drenos de sucção fechados no pós-operatório.

Portanto, tendo em vista a grande importância de abordar os aspectos deste tema, o estudo presente possui o objetivo principal de apontar quais são as principais formas de tratamento e prevenção de hematomas e seromas.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura que utilizou artigos publicados de forma integral e gratuita nas bases de dados *U.S. National Library of Medicine (PUBMED)* e *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*. Deu-se preferência para a bibliografia publicada nas línguas inglesa, portuguesa, espanhola e francesa, considerando o domínio de pelo menos um autor do estudo em cada idioma, garantindo uma tradução mais fidedigna do conteúdo revisado. Os unitermos utilizados

para a busca foram “Hematoma” e “Seroma”, presentes nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), utilizando o operador booleano “AND”.

Objetivando uma abordagem mais atual acerca do objetivo almejado, um recorte temporal foi incorporado à filtragem, que incluiu pesquisas publicadas nos últimos dez anos. No entanto, livros referência da medicina também foram consultados no intuito de melhor conceituar os termos aqui utilizados, trazendo maior assertividade e confiabilidade à pesquisa.

Durante os meses de março e abril de 2024, os autores deste estudo se dedicaram a uma busca minuciosa pelos estudos elegíveis dentre aqueles encontrados. A seleção incluiu a leitura dos títulos dos trabalhos, excluindo aqueles cujo tema não era convergente com o aqui abordado. Posteriormente, realizou-se a leitura integral dos estudos e apenas 40 dos 748 artigos encontrados foram utilizados aqui de alguma forma, conforme exemplificado pelas figuras a seguir (**Figura 1 e 2**):

Figura 1 – Artigos encontrados na PUBMED: metodologia utilizada

Fonte: De autoria própria, 2024.

Figura 2 – Artigos encontrados na SciELO: metodologia utilizada

Fonte: De autoria própria, 2024.

Além disso, vale também ressaltar que o presente estudo dispensou a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), tendo em vista que não aborda e nem realiza pesquisas clínicas em seres humanos e animais. Por conseguinte, asseguram-se categoricamente os preceitos dos aspectos de direitos autorais dos autores vigentes previstos na lei brasileira (BRASIL, 2013).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Inicialmente, pode-se dizer que os hematomas resultam geralmente de sangramento de pequenos vasos que não foram adequadamente selados durante a cirurgia, ou por coagulopatias pré-existentes que podem alterar a capacidade normal de coagulação do sangue. O uso de medicamentos anticoagulantes também aumenta o risco de hematomas (CHEN *et al.*, 2023; GAWRIA *et al.*, 2023; LEE *et al.*, 2021).

Já sobre os seromas, afirma-se que eles podem se formar quando grandes espaços são criados pela remoção de tecido ou quando há dissecação extensa, permitindo o acúmulo de líquido seroso. A não aderência dos tecidos subcutâneos também pode contribuir para a formação de seromas (BISSACCO *et al.*, 2017; KAZZAM e NG, 2022; MERCHANT *et al.*, 2022; SETH *et al.*, 2023; ZEELST *et al.*, 2023).

Muitos hematomas e seromas pequenos são reabsorvidos naturalmente pelo corpo e apenas requerem monitoramento. No entanto, quando são mais extensos ou quando causam sintomas como dor e tensão, podem necessitar de drenagem manual ou aspirativa para remover o acúmulo de líquido (NORMAN *et al.*, 2022; SCALISE *et al.*, 2016).

O tratamento farmacológico também pode ser utilizado visando resolver o problema. Em casos selecionados, pode-se considerar o uso de agentes anti-inflamatórios para ajudar a reduzir a inflamação e acelerar a resolução de hematomas e seromas. A área deve ser monitorada para

sinais de infecção (vermelhidão, calor, dor ou febre). Antibióticos podem ser necessários se uma infecção for identificada (OLTMANN *et al.*, 2016).

Em se tratando de prevenção, a utilização de técnicas precisas para minimizar o trauma tecidual e assegurar a hemostasia eficaz durante a cirurgia são fundamentais. O uso de suturas adequadas e cautério para vasos sanguíneos pode reduzir significativamente a ocorrência de hematomas. Em cirurgias de alto risco de acúmulo de fluidos, o uso de drenos pode ajudar a evacuar o sangue ou seroma, prevenindo sua acumulação (PORTINARI e CARCOFORO, 2017).

A avaliação rigorosa da necessidade de anticoagulantes antes e depois da cirurgia, ajustando as doses conforme necessário para balancear o risco de trombose e sangramento também pode ser benéfica.

Ademais, deve-se incentivar a mobilização adequada e controlada do paciente para promover a circulação sanguínea e reduzir o risco de seromas. O paciente também pode se beneficiar da aplicação de bandagens compressivas ou roupas de compressão, especialmente em cirurgias como lipoaspiração ou procedimentos de contorno corporal, ajudando a manter os tecidos unidos e minimizando o espaço para a acumulação de fluidos (SINHA, 2019; TOWNSEND, 2014).

A comunicação eficaz com a equipe cirúrgica sobre os riscos e as estratégias de prevenção de hematomas e seromas é essencial para qualquer paciente submetido a procedimentos cirúrgicos.

Adicionalmente, seguir rigorosamente as instruções pós-operatórias e retornar para avaliações de acompanhamento com o cirurgião são cruciais para uma recuperação segura e eficaz, reduzindo a possibilidade de agravos que prejudiquem a saúde do paciente.

4. CONCLUSÃO

Hematomas e seromas podem ser tratados através de drenagem e tratamento farmacológico, sendo necessário observação e cuidado com

infecções. A prevenção requer a utilização de drenos cirúrgicos, compressão, mobilização precoce e controle de medicamentos.

Ademais, os autores deste estudo entendem que há diversas lacunas existentes no trabalho no que diz respeito à grande abrangência do tema e suas peculiaridades. Logo, fomenta-se novas pesquisas que visem preencher essas lacunas e disseminar conhecimento científico.

REFERÊNCIAS

BISSACCO, D. *et al.* Perigraft Seroma after Extra-anatomic Bypass: Case Series and Review of the Literature. **Ann Vasc Surg**, 44:451-458, 2017.

BRASIL. **Lei N° 12.853**. Brasília: 14 de agosto de 2013. Acesso em 01 de novembro de 2023.

BULLOCKS, J. *et al.* Prevention of Hematomas and Seromas. **Thieme Medical Publishers**, v. 20, n. 4, p. 233-240, 2006.

CHEN *et al.* Blood scab caused airway obstruction – Postoperative care also needs to be considered as a complication. **Asian J Surg**, S1015-9584(23)00590-0, 2023.

DOHERTY, G.M. **CURRENT Cirurgia**. Porto Alegre: Grupo A, 2017.

GAWRIA, L. *et al.* Appraisal of Intraoperative Adverse Events to Improve Postoperative Care. **J Clin Med**, v. 12, n. 7, p. 2546, 2023.

KAZZAM, M.E.; NG, P. **Postoperative Seroma Management**. StatPearls Publishing, 2022.

LEE, J.H. *et al.* Delayed unilateral hematoma after reconstructive and aesthetic breast surgery with implants in Asian patients: two case reports. **Gland Surg**, v. 10, n. 4, p. 1515-1522, 2021.

MERCHANT, A. *et al.* Comparing Seroma Formation at the Deep Inferior Epigastric Perforator, Transverse Musculocutaneous Gracilis, and Superior Gluteal Artery Perforator Flap Donor Sites after Microsurgical Breast Reconstruction. **Arch Plast Surg**, v. 49, n. 4, p. 494-500, 2022.

NORMAN, G. *et al.* Negative pressure wound therapy for surgical wounds healing by primary closure. **Cochrane Database Syst Rev**, v. 4, n. 4, p. CD009261, 2022.

OLTMANN, S.C. *et al.* Antiplatelet and Anticoagulant Medications Significantly Increase the Risk of Postoperative Hematoma: Review of over 4500 Thyroid and Parathyroid Procedures. **Ann Surg Oncol.**, v. 23, n. 9, p. 2874-2882, 2016.

PORTINARI, M.; CARCOFORO, P. The application of drains in thyroid surgery. **Gland Surg**, v. 6, n. 5, p. 563-573, 2017.

SCALISE, A. *et al.* Improving wound healing and preventing surgical site complications of closed surgical incisions: a possible role of Incisional Negative Pressure Wound Therapy. A systematic review of the literature. **Int Wound J**, n. 13, v. 6, p. 1260-1281, 2016.

SETH, U.S. *et al.* Effect of preoperative intravenous steroids on seroma formation after modified radical mastectomy. **J Pak Med Assoc**, v. 73, n. 1, p. 69-73, 2023.

SINHA, S. Management of post-surgical wounds in general practice. **Aust J Gen Pract**, v. 48, n. 9, p. 596-599, 2019.

TOWNSEND, C.M. **Sabiston: Tratado de Cirurgia**. 19^a ed. Amsterdã: Elsevier, 2014.

ZEELST, L.J.V. *et al.* Effect of different quilting techniques on seroma formation after breast surgery: retrospective study. **BJS Open**, v. 7, n. 2, p. 171, 2023.

-
- ¹Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Atenas.
annematosmed@hotmail.com
- ²Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Atenas.
brendaggama@gmail.com
- ³Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Atenas.
geovana.martins.borges@gmail.com
- ⁴Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Atenas.
danielamariaoliveira22@gmail.com
- ⁵Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Atenas.
maria_laurafs@outlook.com
- ⁶Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Atenas.
lauramedeiroscostal@gmail.com
- ⁷Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Atenas.
hayssafadul@hotmail.com
- ⁸Médica pela Universidade do Estado do Pará. karolinny_10@hotmail.com
- ⁹Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Atenas.
phcordeiro@yahoo.com
- ¹⁰Médico pela Universidade de Vassouras, residente em Cirurgia Geral pelo Hospital Municipal Dr. Munir Rafful. ejguedeslima@gmail.com
- ¹¹Médica, residente em Cirurgia Geral pelo Hospital Municipal Dr. Munir Rafful. taynarafraga71@gmail.com
- ¹²Médica pelo Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto (ITPAC Porto). byannasousa@hotmail.com
- ¹³Médico pela Universidade Federal de Rondônia, residente em Cirurgia Geral no Hospital Universitário UFSC Seria como último autor, pois ele é orientador do trabalho. E-mail: victordcsvalladao@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil